

ATROF-MUXIT VA TUPROQLARNING NEFT UGLEVDORODLARI BILAN IFLOSLANISHI, ULARNING REKULTIVATSIYADAN KEYIN BIOLOGIK XOSSALARINI TIKLANISHI

NOMOZOV U.M.

O‘zbekiston Milliy universiteti, tayanch doktoranti, Toshkent, O‘zbekiston

e-mail: urolnomozov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205795>

Kirish. Neft va neft maxsulotlarini atrof-muhitga va tuproq qoplamiga tushishi natijasida biologik xossalariga sal’biy ta’sir etib, neftga chidamsiz mikroorganizmlar va o’simliklar kamayishiga ifloslanish darajasini ortib borish natijasida nobut bo’lishiga olib keladi.

Tuproqqa tushgan neft uglevdorodlarini mikroorganizmlar va fermentlar yuqori darajada bioremediatsiyaga uchratadi [1]. Tuproqqa tushgan neft maxsulotlarini bakterialar parchalash samaradorligi neftning strukturaviy murakkabligiga bog’liq bo’lib, yuqori mollekulyar og’irlikdagi uglevdorodning parchalanishi qiyin kechadi [2]. Neft uglevdorodlari o’simlik urug’larining unib chiqishi va ozuqa moddalarining transformatsiyasini kamaytiradi, natijada hosildorligini kamayishiga olib keladi. Bunda tuproqlarga organik go’ng, kampost, o’simlik garmonlari va bioko’mir hamda mikroorganizmlar asosida fitoremediatsiyani qo’llash o’simliklarning morfologik va fiziologik xususiyatlarini yaxshilaydi hamda xosildorlikni oshishiga olib keladi [3]. Mikroorganizmlardan olinadigan fermentlar ifloslantiruvchi moddalarni parchalanishida faol ishtirok etadi [4]. Neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlarning rekultivatsiya qilishda kechadigan jarayonlar 8 yil davomida monitoring qilingan, natijalarga ko’ra biologik rekultivatsiyada mikroorganizmlar qo’llash faqatgina bir sezonda yuqori samara berishi, ya’ni qo’llanilgan neft parchalovchi mikroorganizmlar tuproqning yuqori aeratsiya mavjud qatlamida kechadi, pastki qatlamda esa bioremediatsiya jarayoni kechmaydi, bu biologik rekultivatsiyaning kamchilik yoki cheklovchi tomoni hisoblanadi [5]. Sho’rlangan hududlarda neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlarni tozalashda umumiy rekultivatsiya tadbirlari samara bermasligi, sho’rlanish va ifloslanish darajalariga ko’ra alohida rekultivatsiya tadbirlari bajarilishda yuqori natijalarga erishiladi [6]. Tuproqqa tushgan neft mahsulotlari tuproqning 0,25-1,0 mm zarrachalarni o’ziga biriktirib 5-7-10 mm li yirik zarrachalar hosil qiladi. Bunda tuproqning suv o’tkazishi, namlikni saqlab turish qobiliyati, havo rejimi, zichligi va boshqa xossalariga sa’lbiy ta’sir ko’rsatadi.

Yuqorida olimlarni fikrlariga qo’shilgan holda tuproqqa tushgan neftni tozalashda biologik usuliga asoslangan rekultivatsiya tadbirlarini olib borilishi tuproq xossalari zararsiz tiklanadi.

Tadqiqot ob’ekti va qo’llanilgan metodlar

Tadqiqot ob’ekti Surxondaryo viloyati Sho’rchi tumanida joylashgan Janubiy Mirshodi neft koni atrofida tarqalgan sug’oriladigan bo’z-o’tloqi xamda Qumqo’rg’on tumanida joylashgan Qumqo’rg’on neft saqlash ombori atrofida tarqalgan sug’oriladigan och tusli bo’z tuproqlar hisoblanadi. Tadqiqot hududi bo’yicha tuproqlardan namunalarini olish, saqlash va laboratoriya tajribalarini o’tkazish GOST: 17.4.3.01–83 Davlatlararo standartiga ko’ra olindi [7]. Rekultivatsiya tadbirlari GOST. 17.5.3.04-83 davlatlararo standarti asosida bajarildi [8]. Tuproqdagi neft va neft mahsulotlari miqdorini aniqlash RD.118.3897485.13–92 Fluorimetrik usul asosida 1992, ifloslanish mintaqalari bo’yicha tuproqlarning ifloslanish darajasini tavsiflash Djuvelikyan X.A. va boshqalar tavsiyasi [9]

Olingan natijalar va ularning tahlili

Olingan natijalarga ko'ra, ammonifikator bakteriyalar neft koni atrofidagi tuproqlarda $3,1 \times 10^6$ dan $1,3 \times 10^8$ xuj/g.tuproq miqdorigacha, neft saqlash ombori atrofidan olingan tuproqlarda $8,2 \times 10^6$ dan $5,8 \times 10^8$ xuj/g.tuproq miqdorigacha rekultivatsiyadan keyin ortishi aniqlandi, bundan ko'rinadiki, tuproqda tarkibida azot tutuvchi organik moddalar, jumladan, oqsillar, nuklein kislotalar, mochevina kabi moddalarni parchalab ammiak hosil qiluvchi mikroorganizmlar miqdori ortgan, ya'ni sho'rlanishga moslashgan ammonifikatorlari neft uglevodorodlarining salbiy ta'siri kamayishi natijasida ularning miqdori ortgan, bu esa tuproq unumdorligini qayta tiklanishi olib keladi. Huddi shuningdek, geterotrof bakteriyalar ham miqdori ortgan, jumladan, rekultivatsiyadan so'ng neft koni atrofidagi tuproqlarda $6,4 \times 10^5$ huj/g.tup. miqdoridan $7,5 \times 10^7$ huj/g.tup. miqdorigacha, neft saqlash ombori atrofidagi tuproqlarda esa $7,2 \times 10^6$ huj/g.tup. miqdoridan $8,8 \times 10^7$ huj/g.tup. miqdorigacha ortgan. Rekultivatsiyadan so'ng geterotrof bakteriyalar miqdorining ortishi tuproqdagi organik moddalardan oziqlanish sharoiti vujudga kelishidan dalolat bo'lib, organik moddalarning geterotrof bakteriyalar tomonidan o'zlashtirilishi va mineralizatsiyasi hamda organik moddalarning gumifikatsiya jarayonini tiklanishiga ta'sir qilishiga olib keladi, bu ham tuproq unumdorligini tiklanishiga olib keladi (1-jadval).

1-jadval

Tuproqlardagi asosiy fiziologik guruh mikroorganizmlarining miqdori, 1 gr tuproqda hujayra hisobida (KHB/g)

Variantlar	Tuproq namunalari	Ammonifikatorlar	Geterotroflar	Fosfor parchalovchi bakteriyalar	Neft parchalovchi bakteriyalar	Aktinomitsetlar	Mikroskopik zamburug'lar
Janubiy Mirshodi neft koni atrofidagi bo'z-o'tloqi tuproqlar							
Rekultivatsiyadan avval	Kjm-10-	$2,4 \times 10^6$	$5,4 \times 10^5$	$6,5 \times 10^5$	$7,4 \times 10^6$	$1,8 \times 10^4$	$7,3 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan keyin	0.2	$3,1 \times 10^6$	$6,4 \times 10^5$	$7,3 \times 10^5$	$5,0 \times 10^5$	$2,5 \times 10^5$	$8,8 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan avval	Kjm-10-	$2,1 \times 10^6$	$6,2 \times 10^5$	$6,8 \times 10^5$	$7,0 \times 10^6$	$2,9 \times 10^4$	$7,5 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan keyin	0.8	$5,2 \times 10^6$	$8,0 \times 10^5$	$7,8 \times 10^5$	$7,0 \times 10^2$	$5,1 \times 10^4$	$5,5 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan avval	Kjm-10-	$1,8 \times 10^7$	$4,0 \times 10^6$	$7,2 \times 10^5$	$5,2 \times 10^6$	$3,5 \times 10^5$	$7,8 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan keyin	1.5	$5,2 \times 10^7$	$5,5 \times 10^7$	$5,1 \times 10^6$	$3,0 \times 10$	$6,4 \times 10^6$	$4,7 \times 10^5$
Rekultivatsiyadan avval	Kjm-10-3	$1,9 \times 10^7$	$4,8 \times 10^6$	$5,2 \times 10^6$	$5,0 \times 10^5$	$3,8 \times 10^5$	$5,2 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan keyin		$6,8 \times 10^7$	$5,4 \times 10^7$	$3,5 \times 10^7$	-	$4,2 \times 10^6$	$6,5 \times 10^6$
Rekultivatsiyadan avval	Kjm-10-5	$2,5 \times 10^7$	$6,5 \times 10^7$	$5,8 \times 10^6$	$3,2 \times 10^5$	$3,9 \times 10^5$	$5,4 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan keyin		$7,7 \times 10^7$	$8,0 \times 10^7$	$3,5 \times 10^7$	-	$5,2 \times 10^6$	$5,4 \times 10^6$
Rekultivatsiyadan avval	Kjm-10-8	$1,1 \times 10^8$	$6,9 \times 10^7$	$6,5 \times 10^6$	$4,5 \times 10^4$	$4,2 \times 10^5$	$6,0 \times 10^5$
Rekultivatsiyadan keyin		$1,3 \times 10^8$	$7,5 \times 10^7$	$5,0 \times 10^7$	-	$5,0 \times 10^6$	$6,5 \times 10^5$
	Fon	$1,5 \times 10^8$	$7,8 \times 10^7$	$5,1 \times 10^7$	-	$5,9 \times 10^6$	$6,5 \times 10^5$
Qumqo'rg'on neft saqlash ombori atrofidagi och tusli bo'z tuproqlar							
Rekultivatsiyadan avval	Kqno-10-	$7,5 \times 10^6$	$6,0 \times 10^6$	$7,1 \times 10^5$	$7,5 \times 10^6$	$1,5 \times 10^3$	$5,2 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan keyin	0.2	$8,2 \times 10^6$	$7,2 \times 10^6$	$8,9 \times 10^5$	$4,0 \times 10^3$	$2,8 \times 10^4$	$6,8 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan avval	Kqno-10-	$7,7 \times 10^6$	$6,2 \times 10^6$	$7,8 \times 10^5$	$7,0 \times 10^6$	$2,5 \times 10^3$	$5,5 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan keyin	0.8	$9,0 \times 10^6$	$7,8 \times 10^6$	$8,5 \times 10^5$	$5,0 \times 10^2$	$5,6 \times 10^4$	$6,0 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan avval	Kqno -10-	$4,1 \times 10^7$	$6,7 \times 10^6$	$7,9 \times 10^5$	$6,6 \times 10^6$	$3,1 \times 10^4$	$6,2 \times 10^3$
Rekultivatsiyadan keyin	1.5	$5,0 \times 10^7$	$8,9 \times 10^6$	$5,0 \times 10^6$	$2,0 \times 10^2$	$5,6 \times 10^5$	$5,4 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan avval	Kqno-10-3	$6,8 \times 10^7$	$6,8 \times 10^7$	$5,0 \times 10^6$	$5,5 \times 10^5$	$3,9 \times 10^5$	$6,9 \times 10^4$

Rekultivatsiyadan keyin		$3,2 \times 10^8$	$7,9 \times 10^7$	$6,7 \times 10^6$	-	$5,2 \times 10^5$	$8,9 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan avval	Kqno-10-5	$6,9 \times 10^7$	$7,5 \times 10^7$	$5,8 \times 10^6$	$4,5 \times 10^5$	$7,0 \times 10^5$	$8,2 \times 10^4$
Rekultivatsiyadan keyin		$5,0 \times 10^8$	$7,9 \times 10^7$	$6,2 \times 10^6$	-	$8,2 \times 10^6$	$5,0 \times 10^5$
Rekultivatsiyadan avval	Kqno-10-8	$5,2 \times 10^8$	$7,7 \times 10^7$	$6,4 \times 10^6$	$4,2 \times 10^3$	$4,8 \times 10^5$	$7,0 \times 10^5$
Rekultivatsiyadan keyin		$5,8 \times 10^8$	$8,8 \times 10^7$	$5,1 \times 10^7$	-	$6,0 \times 10^6$	$7,3 \times 10^5$
	Fon	$6,0 \times 10^8$	$8,8 \times 10^7$	$5,6 \times 10^7$	-	$6,1 \times 10^6$	$7,5 \times 10^5$

Sho'rlangan hududlarda neft uglevodorodlari bilan ifloslangan tuproqlarni rekultivatsiya qilish natijasida, tuproqning tozalanishi, xossalarning yaxshilanishi va unumdorligini tiklanishi oqibatida neft parchalovchi bakteriyalar miqdori kamayishi va boshqa mikroorganizmlar miqdorining ortishi kuzatilishi ilmiy jihatdan asoslandi. Albatta bu miqdor jihatdan umumiy tendensiya holatidagi jarayon, sho'rlanmagan tuproqlarda shunday tendensiya kuzatiladi va faqat fon hududidagi tuproqlarga nisbatan miqdor jihatdan farq qiladi.

Xulosa va takliflar

Tadqiqot hududi tuproqlari kuchsiz va o'rtacha sho'rlanganligi hamda neft uglevodorodlari bilan turli darajada ifloslanganligi uchun tabiiy holda uchrashi mumkin bo'lgan mikroorganizmlarning miqdoriy va guruxiy tarkibi kamayishga uchragan, olib borilgan rekultivatsiya tadbirlaridan so'ng ularning miqdori ortishi kuzatilgan, bunga sabab mikroorganizmlar yashashi uchun qulay sharoitni vujudga kelishi, qo'llanilgan oziqa elementlar, agrotexnik sharoitlar, tuproqning fizik xossalari, xavo va suv rejimlarini yaxshilanishi, qo'shimcha fitoremediatsiya o'simliklarni ekilishi, neft uglevodorodlari konsentratsiyasini kamaytiradi.

References:

1. Kiamarsi Z., Soleimani M., Nezami A., Kafi M., Biodegradation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons using novel indigenous bacteria isolated from contaminated soils// International journal of environmental science and technology 16, 6805–6816. 2018. <https://doi.org/10.1007/s13762-018-2087-y>.
2. Crampon M., Bodilis J., Portet-Koltalo F., Linking initial soil bacterial diversity and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) degradation potential. Journal of Hazardous Materials. 359, 2018. P.500–509. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.07.088>.
3. Haider F.U., Ejaz M., Cheema S.A., Khan M.I., Zhao B., Liqun C., Salim M.U., Naveed M., Khan N., Núñez A.D., Mustafa A. Phytotoxicity of petroleum hydrocarbons: Sources, impacts and remediation strategies// Environmental Research №197. 2021. 111031. P.1-23. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111031>.
4. Kumar V., Shahi S.K., Singh S. Bioremediation: An Eco-sustainable Approach for Restoration of Contaminated Sites// Microbial Bioprospecting for Sustainable Development. №6. 2018. P 115-136.
5. Glyaznetsova Yu.S., Zueva I.N. & Chalaya O. N. Experience in the remediation of oil polluted soils of the Arctic zone of Yakutia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2020. 459. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/459/5/052010>.
6. Zeynep Demir., Jabbarov Z.A., Nomozov U.M. Sho'rlangan hududlarda neft va neft mahsulotlari bilan ifloslangan tuproqlar rekultivatsiyasi bo'yicha ilmiy yondashuvlar// O'zbekiston Zamini ilmiy-amaliy jurnal, №1. 2022. B.8-12.

7. Jabbarov Z.A., Nomozov U.M. Neft uglevodorodlari bilan ifloslangan tuproqlarni agregatlik holatini o'zgarishi// O'zMU xabarlari.-Toshkent,-2022-3/2/1. B. 36-38.
8. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (устанавливает требования к отбору проб почвы при общих и локальных загрязнениях // Москва. Стандарты информ, 2004. - 6 с.
9. ГОСТ. 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. Общие требования к рекультивации земель // Москва. 1984 й.
10. Джувеликян Х.А., Щеглов Д.И., Горбунова Н.С. Загрязнение почв тяжелыми металлами способы контроля и нормирования загрязненных почв. - Воронеж: Воронежского государственного университета, 2009. - 22 с.